

QUADERNI IBERO-AMERICANI

Rivista semestrale

Direttore

GIUSEPPE BELLINI
Università di Milano

Condirettore

GIULIANO SORIA
Università di Roma

Comitato di redazione

JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE
University of California - Santa Barbara

MIQUEL BATLLORI
Real Academia de la Historia, Madrid

BRUNO DAMIANI
The Catholic University of America, Washington

ELSA DEHENNIN
Université de Bruxelles

ALAN DEYERMOND
Queen Mary & Westfield College, London

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
Universidad Complutense, Madrid

FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA
Harvard University

AMOS SEGALA
Université de Paris - Nanterre

Segreteria di redazione

PATRIZIA CASTAGNOTTI

*Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández*

Fondata nel 1946 dall'ispanista Giovanni Maria Bertini, la rivista si dedica allo studio della cultura e della letteratura dei paesi iberofoni. È pubblicata per iniziativa dell'Associazione Studi Iberici di Torino.

Fin dalle loro origini i Quaderni Ibero-Americani si sono avvalsi della collaborazione di grandi nomi della letteratura, dai Premi Nobel Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda e Juan Ramón Jiménez, a studiosi come Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Ramón Menéndez Pidal, ecc. La rivista continua a rispettare questa tradizione annoverando tra i suoi collaboratori i maggiori specialisti di tutto il mondo.

I testi proposti per la pubblicazione dovranno essere inviati alla redazione della rivista (via Montebello 21 - 10124 Torino, Italia) redatti in qualsiasi lingua moderna, e non dovranno superare le venti cartelle dattiloscritte (da spedire, preferibilmente, su floppy disc). I lavori verranno esaminati dalla Direzione che ne valuterà, insindacabilmente, la possibilità di pubblicazione. I manoscritti non pubblicati non verranno restituiti.

SOMMARIO

Fascicolo 94 - Dicembre 2003

ARTICOLI

- CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ. *Mitología barroca y astronomía (sobre Carlos de Sigüenza y Góngora)* pag 5
- FRANCISCO JAVIER HIGUERO. *La configuración de la intrahistoria anamnética en "La tía Tula"* » 19
- ADRIANA CROLLA. *Borges o de la memoria del olvido en los paradigmas de la lectura* » 38
- MARIO DELGADO APARAÍN. *Última conversación sobre las pesadillas. Reportaje inédito a Jorge Luis Borges* » 46
- NICOLA BIETOLINI. *Il «piccolo dio». Vicente Huidobro e la parabola estetica del 'creazionismo' ibero-americano* » 60
- ROSA FERNÁNDEZ-LEVIN. *Breaking Down Sexual and Linguistic Taboos: Guadalupe Loeza's Micro-Parody "Madame Pipi"* » 79
- MARÍA DEL PILAR VILA. *Literatura y política. Un difícil equilibrio* » 90
- ELENA CAMPANI. *"Ut pictura prosa": parole e immagini in "A fuga para o Egipto" di Mário Cláudio* » 100

RECENSIONI

- RAQUEL CHANG-RODRÍGUEZ. *Historia de la literatura mexicana (GIUSEPPE BELLINI)* » 113
- DANTE LIANO. *Il figlio adottivo (CLARA CAMPLANI)* » 114

CORAL GARCÍA RODRÍGUEZ. *Si mi voz muriera en tierra. Breve antología della generazione poetica del '27 (MONICA SAVOCA)* pag 115

RAFAEL CHIRBES. *Los viejos amigos (CARLOS MENESES)* » 117

TILMAN ALTENBERG. *Melancholia en la poesía de José María Heredia (NICOLA BIETOLINI)* » 118

MARÍA ANTONIA GARCÉS. *Cervantes in Algiers. A Captive's Tale (EUGENIO SUÁREZ-GALBAN GUERRA)* » 120

RAFAEL CABAÑAS. *Fetichismo y Perversión en la novela de Ramón Gómez de la Serna (ALICIA RAMOS)* » 123

SEGNALAZIONI pag 127

Mitología barroca y astronomía (sobre Carlos de Sigüenza y Góngora)¹

CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ

Universidad Nacional de Mar del Plata

En 1691 vio la luz, en México, un tratado astronómico llamado *Libra astronómica y filosófica*². Su autor, Carlos de Sigüenza y Góngora, lo había escrito diez años antes, con motivo de la aparición del cometa hoy llamado «Halley», para probar que ese curioso fenómeno astronómico no tenía implicaciones funestas para los hombres. En 1691, su amigo Sebastián de Guzmán y Córdoba financió la edición del texto que vio así la luz pública. Cabe recordar también que la empresa de escribir este tratado barroco se debió a la necesidad de refutar a Eusebio Kino, un jesuita austríaco que estaba de paso en México, camino a California, adonde iba como misionero. Mientras Sigüenza había escrito, en 1680, un *Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos*, dedicado a la virreina de México, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga – la «Lysí» de Sor Juana Inés de la Cruz –, el padre Kino desacreditó ese opúsculo al editar su *Exposición astronómica del cometa*, texto en el cual recuperaba la idea tomista de considerar a los cometas como heraldos de desgracias y que dedicó al virrey. Por eso, el debate astronómico sobre los efectos de los cometas se convierte, en el texto de Sigüenza, en una defensa de la racionalidad de los criollos para entrar en diálogo con «los matemáticos de la Europa». Al igual que éste, muchos son los aspectos que pueden analizarse en ese interesantísimo tratado barroco pero, a los efectos de esta comunicación, vamos a circunscribirnos a una cuestión: la ubicación de la ciudad de México y su relación con la constelación de Pegaso.

En efecto, hacia el final de la *Libra*, se dedican unas cuantas páginas a exponer las observaciones que Sigüenza efectuó de la posición del cometa durante los días en que fue visible en el cielo mexicano. Esto incluye un comentario acerca de la localización

1) Este trabajo expone resultados parciales de mi tesis de Maestría en Letras Hispánicas, titulada «Interacciones entre las letras y las ciencias en América Latina: dos estudios de casos (Carlos de Sigüenza y Góngora, José Ingenieros)», dirigida por el dr Alberto de la Torre (Facultad de Ciencias Exactas - UNMDP) y la lic. Mónica Scarano (Facultad de Humanidades - UNMDP) y que fue financiada mediante una beca interna de formación de posgrado del CONICET y una beca FOSDIC.

2) La edición de la *Libra astronómica y filosófica* que utilizamos es la incluida en Carlos de Sigüenza y Góngora. Seis obras, prólogo de Irving Leonard, edición, notas y cronología de William Bryant. Biblioteca Ayacucho. Caracas 1984. En adelante, haremos referencia al texto como *Libra* e indicaremos el número de páginas entre paréntesis.

geográfica de la ciudad de México, asunto respecto del cual estaba de acuerdo, en líneas generales, con lo que habían sostenido años antes Henrico Martínez y el maestro de Sigüenza, el fraile mercedario Diego Rodríguez³. Podríamos preguntarnos, en primer lugar, qué relación hay entre el problema de los cometas y la ubicación de la ciudad. Y podríamos encontrar más de una respuesta posible.

En primer término, los biógrafos de Sigüenza nos informan que, ante las dificultades que entrañaba publicar un libro en México en esa época, Sigüenza aprovechaba la edición de cualquiera de sus textos para *filtrar* parte de la información que contenían otros que quedaron – o que él suponía iban a quedar – inéditos. Entonces, es altamente probable que aprovechara la edición que le brindaba Sebastián de Guzmán y Córdoba de la *Libra* para intercalar sus investigaciones acerca de esta cuestión. En favor de esta hipótesis aduciremos que en el prólogo a la *Libra*, el mismo editor hace una reseña de varios trabajos de Sigüenza, la mayoría de los cuales no llegaron a nuestros días, pues ya temía Guzmán y Córdoba que «se pierdan por su descuido, si no se imprimen» (*Libra*, 244)⁴.

En segundo lugar, encontramos una relación entre el problema de la localización de la ciudad de México y el cometa de 1680 en el siguiente aspecto: se trata de dos cuestiones que involucran el saber astronómico, pues la forma de determinar la latitud y la longitud tanto del valle como de la ciudad de México era, justamente, mediante observaciones de los cambios en el cielo en distintos momentos del año. O sea que nos mantenemos dentro del terreno de lo que en esa época eran las ciencias físico-matemáticas – por cierto, las más estudiadas durante la época colonial, en desmedro, verbigracia, de las ciencias de la vida. – Esto obedecía, en gran medida, a que el descubrimiento de América había sido uno de los factores propulsores de la revolución científica, al replantear problemas geográficos y astronómicos⁵. Y justamente, uno de los problemas más abordados en el campo *astronómico* durante la época colonial fue la fijación de la latitud y longitud de las ciudades americanas, necesaria para los relevamientos cartográficos. Muchas de estas observaciones fueron hechas por americanos e ignoradas en Europa, por lo cual podríamos considerar el comentario

3) Según los historiadores de la ciencia, parece que el que fijó con más precisión la ubicación de la ciudad y el valle de México fue Rodríguez. Ver José Sala Catalá, "La localización de la capital de Nueva España como problema científico y tecnológico" en Aa. Vv., *Ciencia colonial en América*, edición de Antonio Lafuente y José Sala Catalá, Alianza, Madrid 1992, pp. 143-161.

4) A juzgar por las investigaciones de Elías Trabulse, basadas en testimonios de época que incluyen el de un sobrino de Sigüenza, muchos manuscritos del erudito criollo le fueron robados el mismo día de su muerte. Véase Elías Trabulse, *Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora*, El Colegio de México, México 1988.

5) Para esta cuestión, ver Elías Trabulse, *Ciencia y tecnología en el Nuevo Mundo*, FCE / El Colegio de México, México 1996, pp. 9-10.

de Sigüenza sobre su ciudad como otro intento de conjurar esa *ignorancia asimétrica* constitutiva de la relación entre discursos – científicos⁶ o de otra índole – generados en las metrópolis y las colonias, asumiendo que su *Libra* podría ser leída o citada en Europa⁷.

Y llegamos al tercer punto de vinculación de esta cuestión con el resto de la *Libra*: así como la polémica por el cometa se convertía en una defensa de la clase criolla en la cual Sigüenza se incluía, la localización de la ciudad de México también significaba la proyección de ciertos valores sobre el sujeto empírico Sigüenza. Dedicaremos las páginas que siguen a explicar esto un poco mejor.

Como puede apreciarse en la portada de la primera edición, reproducida en la edición que utilizamos, Sigüenza había escogido como emblema personal la figura mitológica de Pegaso. ¿Qué significaba esa elección? Según el *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Pegaso era un caballo fabuloso, alado, que nació de la sangre de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. La misma fuente nos informa que Pegaso era conducido por Belerophon⁸. A estas informaciones, provenientes de antiguos poetas y sistematizadas por los alejandrinos, se les sumó, en el Renacimiento, la imagen de Pegaso como cabalgadura de los poetas. Pero lo más interesante es que el fin del caballo Pegaso fue pasar a formar parte de las estrellas, transformándose en la constelación de su mismo nombre, hecho significativo porque Pegaso no sólo es una constelación boreal sino que es visible desde el cielo de México. Entonces, podemos advertir una especie de búsqueda de una analogía entre el emblema personal del letrado y la constelación bajo cuyos «influidos», como se decía en aquella época, estaba la ciudad que criollos como Sigüenza y Sor Juana llamaron su «patria» pues, precisamente, Sigüenza acordaba en esa parte de la *Libra* con la ubicación de la ciudad de México determinada por Henrico Martínez, según el cual las coordenadas en que se localizaba la ciudad implicaban que la constelación de Pegaso pasara por su cenit. En su *Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España*, explicaba:

6) Puesto que recién en el siglo XIX el término «científico» adquirió un sentido semejante al actual, lo destacamos con bastardilla para no olvidar que lo estamos usando con cierto anacronismo.

7) Tomamos la expresión *ignorancia asimétrica* de Gyan Prakash, quien la emplea para describir la relación entre historia europea e historia no occidental. Ver su artículo "Subaltern Studies as Postcolonial Criticism" *The American Historical Review*, vol. 99, 5, 1994, pp. 1475-1490.

8) Ch. Daremberg y Edm. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Akademische Druck-Verlagsanstalt, Graz 1969.

Notemos, de paso, la referencia a ese personaje mitológico en uno de los textos de Sigüenza que participó del mismo debate que la *Libra*: el *Belerofonte matemático contra la quimera astrológica*, un texto hoy perdido que Sigüenza escribió para refutar el *Manifiesto cristiano en favor de los cometas mantenidos en su natural significación* de Martín de la Torre.

Según doctrina de Juan de Sacrobosco, en el capítulo tercero del Tratado de la Esfera, está toda esta Nueva España dentro de la tórrida zona y lo principal de ella con la ciudad de México cae en el fin del primer clima y principio del segundo: sus signos verticales desde altura de once grados y medio, hasta veinte grados y un quinto, son Tauro, casa de Venus, y León, casa del Sol. La constelación que pasa por los puntos verticales de casi toda ella es la imagen del caballo Pegaso, que se compone de veinte estrellas y se extiende de la equinoccial al polo ártico desde siete grados hasta los veinticinco, y aunque también pasan otras constelaciones, ninguna de ellas la coge toda, como dice Ovidio en el libro quinto de las Metamorfosis. Trata de este caballo fabuloso diciendo que cuando Perseo mató a Medusa y le cortó la cabeza, que de la sangre de ella que cayó en la tierra nació un caballo que llamaron «Pegaso», que tenía alas y cuernos y los pies de hierro, y luego que nació voló, y de una patada que dio en el monte Parnaso se hizo la fuente Castalia, donde habitan las musas, cuya agua tiene virtud de hacer a los hombres sabios⁹.

Por supuesto, cabría preguntarnos cómo un «inquisitivo» del calibre de Sigüenza, al que algunos consideran una personalidad pre-iluminista, podía suscribir estas analogías¹⁰. Pero recordemos que se ubicaba en un momento de transición hacia lo que sería el método científico moderno y que, tanto por sus lecturas como por la *episteme* de esa época, convivían en él modos de conocer modernos y pre-modernos. Por ejemplo, el método de autoridades, que nunca se abandonó totalmente, iba siendo

9) Henrico Martínez, *Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España*, estudio introductorio de Francisco de la Maza, apéndice bibliográfico de Francisco González de Cossío, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 1991, pp. 264-265.

10) La clasificación de Sigüenza como una figura pre-iluminista en el barroco novohispano es sostenida por Saúl Sibirsky en su artículo "Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). La transición hacia el iluminismo criollo en una figura excepcional", *Revista iberoamericana*, XXXI, 60, 1965, pp. 195-207.

Entre quienes objetan la presencia de una mentalidad iluminista en Sigüenza y Góngora, se encuentra Kathleen Ross, quien dice de la *Libra* que «This work has been used by Leonard and others to prove the Enlightened state of its author's scientific thinking, but it is better understood as baroque science in the service of a historical idea rather than as a piece of objective research (...) a thorough study of Sigüenza's cosmographical work in the *Libra* would also take into account seventeenth century attempts by the Jesuits to combine American and Asian cultures with Christianity in the scientific realm». *The Baroque Narrative of Carlos de Sigüenza y Góngora. A New World Paradise*, Cambridge UP, Cambridge/New York/Melbourne 1993, pp. 36-7. Recordemos que otros autores, como José Lezama Lima, ven en Sigüenza una de las figuras emblemáticas que

desplazado gradualmente: se comenzó por cambiar las autoridades más ortodoxas por otras menos dogmáticas, sustituyendo, por ejemplo, a los Padres de la Iglesia por los autores clásicos. Es así que Sigüenza llegó a criticar a Kino por citar pasajes de la Biblia para apoyar sus argumentos¹¹ y negó rotundamente que los cometas fuesen malignos «aunque más autoridades se traigan para probarlo» (*Libra*, 257), e incluso recurrió al tópico barroco del mundo como ámbito mudable y contradictorio para desestimar la cita de autoridades, diciendo «que no hay cosa, por anómala y despreciada que sea, que no tenga su apoyo en algún autor» (*Libra*, 289). Pero todo eso no le impidió la utilización de citas de otras autoridades que fuesen convenientes para su argumentación, como los poemas de Caramuel y Quevedo en contra de las supersticiones que cita en la *Libra*. Esas otras autoridades eran, en primer lugar, más cercanas a la ortodoxia católica que las citadas por Kino, en un gesto que complementaba su búsqueda de respaldo en la Compañía de Jesús, actitud que podemos percibir en el hecho de que Sigüenza dedicase el libro al Rector del Colegio jesuita de San Pedro y San Pablo, de México, y en su estrategia de darle por título el mismo que fue empleado por el matemático jesuita Orazio Grassi en un texto suyo¹². Por ejemplo, desaprobaba la referencia de Kino a autores clásicos señalando que eso equivalía a "darles a los profanos autores la misma autoridad que a los sagrados oráculos" (*Libra*, 263) o, ya entre los autores "profanos", cuestionaba la elección de Kino en favor de una opinión de Séneca y en desmedro de Aristóteles, porque eso era reprochable en un jesuita. Como puede apreciarse, Sigüenza no siempre se apoyaba en criterios de verdad o falsedad sino también en premisas relativas a una axiología y a los lugares de lo preferible¹³.

les permiten sostener que el barroco americano «se muestra firmemente amistoso de la Ilustración». Ver "La curiosidad barroca" en José Lezama Lima, *La expresión americana*, FCE, México 1993, p. 84.

11) La gran objeción de Sigüenza al respecto fue que la Biblia no debía leerse ahistoricamente sino contextualizada en un momento determinado. En ese sentido, adhirió a la exégesis historicista propiciada por entonces por cierta línea de escrituristas españoles y novohispanos, quienes buscaban una interpretación literal de las Escrituras, sin proyecciones supratemporales, metafóricas o analógicas. Véase Elías Trabulse, *Ciencia y religión en el siglo XVII*, El Colegio de México, México 1974.

12) Se trata de un texto significativo en la historia de la ciencia, porque involucró al mismo Galileo Galilei. En efecto, este último hizo que un discípulo suyo, Mario Guiducci, leyera en la Academia Florentina tres trabajos críticos contra Grassi, uno de sus adversarios en el tema de la naturaleza óptica de los cometas. Esos trabajos se publicaron en 1619 bajo el título de *Discorso delle comete* y en diciembre del mismo año, Grassi bajo el seudónimo de Lotario Sarsi Sigensano, anagrama de su nombre completo empleado por orden de la Compañía, publicó su *Libra astronomica ac philosophica*. Galileo contestó con *Il Saggiatore*. El episodio está reseñado en Guillermo Boido, *Noticias del planeta tierra. Galileo Galilei y la revolución científica*, A-Z, Buenos Aires 1996.

13) Para el empleo de valores como premisas argumentativas, remitimos a Chaim Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*, Gredos, Madrid 1989, especialmente los parágrafos 15 "Las premisas de la argumentación", 18 "Los valores" y 19 "Valores abstractos y valores concretos".

Otra prueba de la convivencia de rasgos *modernos* y *tradicionales* en Sigüenza. la encontramos en informes que refieren que fue acusado un par de veces por la Inquisición de fomentar la credulidad popular en sus lunarios¹⁴. En efecto, Sigüenza era hacedor de almanaques o lunarios¹⁵ y todos los que se publicaban debían someterse a la aprobación inquisitorial y sorprendentemente, a veces eran los inquisidores los que debían poner freno a los excesos astrológicos de los autores. Así, para su lunario de 1674, la «calificación o parecer» del calificador del Santo Oficio, el jesuita Antonio Núñez de Miranda – por esas fechas, confesor de Sor Juana Inés de la Cruz – decía así:

En todo él (el lunario) no ocurre cosa que quitar sino sólo los últimos renglones del 1er párrafo de la edad cronológica donde absolutamente informa: *no faltarán disturbios, pesadumbres y disgustos...* que incluyen actos libres y por consiguiente tocan en la judicaria prohibida no obstante que la realidad sólo pretende significar la posibilidad ocasionada: por la condición del humor colérico; pero, como el cuaderno corre en la plebe y ella no es la más enterada, suele ocasionar error¹⁶.

Una prueba de la lentitud del proceso con que fueron desestimadas las citas de autoridad como forma de validar el conocimiento científico la tenemos en el hecho de que aún en el siglo XVIII el padre Francisco Xavier Clavigero (1731-87), célebre jesuita mexicano que murió exiliado en Italia, escribió uno o dos *Dilogos entre Filaletes y Paleófilo* contra el argumento de autoridad en la física, obra que no ha podido ser localizada hasta ahora. Véase Aa. Vv., *Humanistas del siglo XVIII*, compilación de Gabriel Méndez Plancarte. UNAM, México 1991, xxx, nota 22.

14) Marié-Cécile Benassy-Berling, *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*, UNAM, México 1983, p. 60.

15) Parece razonable suponer que Sigüenza pudo aprovecharse de la información contenida en varios códices prehispánicos, la cual debía ser, al menos en cuanto a observaciones registradas, considerable, si tenemos en cuenta el peso que tenía la astronomía en el México precolombino, donde el número de registros de apariciones y movimientos de astros, entre ellos las *citlalin pohpecah* (cometas), se conjugaba con una exactitud realmente admirable. Por otro lado, si recordamos que «el pensamiento náhuatl está cifrado por los calendarios», la actividad de Sigüenza como elaborador oficial de calendarios para el virreinato puede leerse como una continuación de estas antiquísimas prácticas de las castas sacerdotales. A esto agreguemos que Sigüenza había redactado dos manuscritos, por ahora perdidos, con los significativos títulos de *Ciclografía mexicana y Calendario de los meses y fiestas de los mexicanos*. Cfr. Lucrecia Maupomé, "Reseña de las evidencias de la actividad astronómica en la América antigua" en Aa. Vv., *Historia de la Astronomía en México*, compilación de Marco Arturo Moreno Corral, FCE, México 1986, p. 17.

16) Citado de José Miguel Quintana, *La astrología en la Nueva España en el siglo XVII*, Bibliófilos Mexicanos, México 1969, 146 en Trabulsee, *Ciencia y tecnología...*, op. cit., p. 94. Sigüenza elaboró 31 lunarios desde 1671 hasta su muerte, los cuales aprovechó para incluir, como encabezados, versiones abreviadas de obras históricas y cronológicas suyas.

Pero simultáneamente, se aplicaban en la *Libra* criterios más cercanos al método científico moderno, como el empleo del método cuantitativo para demostrar que no había correspondencia entre el número de desgracias y el de cometas¹⁷ o el cuestionamiento del instrumental astronómico poco preciso empleado por Kino. Como muestra de esta ambivalencia, notemos que mientras Sigüenza contrastaba empíricamente las premisas de los argumentos de Kino dudando de sus observaciones, ofrecía como garantía de las suyas propias un juramento «por el carácter de mi sacerdotal dignidad» (*Libra*, 345), apoyándose en la tradición jurídica que permitía acudir al juramento como forma de la evidencia en la instancia de la *probatio* o exposición de las pruebas que reconocía la antigua retórica¹⁸.

Además, frente a la ortodoxia defendida por Kino, y compartida por muchos eruditos de la Nueva España, Sigüenza citaba, para respaldar sus argumentos sobre el carácter puramente natural e inofensivo de los cometas, a una serie de figuras señeras de la revolución científica que se estaba produciendo en Europa, como Gassendi, Descartes, Kepler, Tycho Brahe y hasta el polémico Galileo¹⁹. El hecho de seleccionar a figuras del calibre de las mencionadas le resultaba de utilidad a la hora de posicionarse frente a Kino con intenciones de desarrollar un diálogo entre textos que desdibujara – e incluso, invirtiera – el orden jerárquico existente entre los polemistas, pues el empleo de referentes como los antedichos le permitía a Sigüenza legitimar su discurso al hacer evidente su vinculación con la tradición occidental y *el verdadero centro* de la ciencia europea, aún en ciernes. Su gesto era equivalente al de tantos revolucionarios americanos del siglo XIX, que, para desasirse del modelo metropolitano español – ya

17) Es posible que Sigüenza aprovechara el saber astronómico y la historia precortesiana al confrontar el número de cometas con el de "emperadores mexicanos" muertos, con intención de demostrar la incongruencia entre ambas cantidades. Cfr. *Libra*, 275.

18) Para el juramento como recurso retórico, ver Tzvetan Todorov, *Teorías del símbolo*, Monte Ávila Caracas 1993, pp. 44-46.

19) Sobre la presencia de autores tan novedosos en México, en el siglo XVII, cabe recordar algunos datos que aportara Irving Leonard. Este investigador señala que, en el inventario de la biblioteca del arquitecto criollo Melchor Pérez de Soto (1606-55), efectuado durante un proceso inquisitorial, se consignan cien o más volúmenes de astrología, astronomía y temas afines, libros de pseudociencias y magia, y hasta obras de Copérnico y Kepler. Véase Irving Leonard, *La época barroca en el México colonial*, FCE, México 1993, pp. 131 ss. También José Luis Martínez Sanz nos informa del conocimiento de Copérnico y Galileo en las colonias americanas en su libro *Relaciones científicas entre España y América*, Mapfre, Madrid 1992, particularmente en el capítulo "La Revolución científica del siglo XVII", pp. 97 - 140.

20) Curiosamente, el único texto de Rodríguez que fue impreso concernía a la cuestión comética: fue el *Discurso eithorológico del nuevo cometa, visto en aqueste hemisferio mexicano; y generalmente en todo el mundo* (1652). Fragmentos de ese texto pueden leerse en Elias Trabulsee, *Historia de la ciencia en México. Estudios y textos. Siglo XVII*, tomo II, FCE, México 1984, pp. 88-98.

fuese político, económico o cultural – buscaban referentes europeos, ingleses o franceses. En definitiva, se trataba de la adopción, por parte de un letrado criollo novohispano, de saberes de los países europeos con el fin de oponerlos al discurso legitimado por la propia metrópoli española. Sustitución de un centro por otro, si se quiere, pero quizá la única reformulación del orden que era posible efectuar desde los márgenes.

De más está decir, entonces, que el *modernismo* científico que notamos en algunas secciones de la *Libra*, no era el dominante en la cultura española ni novohispana. Ni siquiera, en toda la producción de Sigüenza. Sabemos que los conocimientos de la ciencia moderna habían ingresado primero a los virreinos principales, de Nueva España y del Perú, y que en México los introdujo, entre otros, el mercedario fray Diego Rodríguez, maestro de Sigüenza y su predecesor en la cátedra de Matemáticas y Astrología de la Universidad de México. Fray Rodríguez exponía en sus clases a Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Gilbert, Lansberg, Magini, Reinhold, Maestlin y Longomontano en astronomía y física, Tartaglia, Cardano, Clavio y Neper en Matemáticas. También sabemos que, en forma velada, adhería al heliocentrismo y que Sigüenza conoció sus obras manuscritas, de las que obtuvo mucha información²⁰. No obstante, todos estos adelantos científicos no hallaron eco en la poesía de Sigüenza, más conservadora y con resonancias aristotélicas muy evidentes, como puede apreciarse en estos versos, donde el sol gira, con regularidad ptolemaica, alrededor de la tierra:

Monarca ardiente del día,
que en cristalinas esferas,
si mares de luces corres,
selvas de turquí navegas.

[...]

Para tu curso veloz,
deten tu bolante rueda,
no al Horizonte te inclines,
a buscar tumba de perlas²¹.

También en *Glórias de Querétaro*, el afecto del clero es metaforizado como el «primer mueble» del «amor cariñoso» de la Virgen, en una clara alusión aristotélica²².

21) Carlos de Sigüenza y Góngora. "Romance" en *Poemas, recopilados y ordenados por Irving Leonard*, estudio preliminar de E. Abreu Gómez, Biblioteca de Historia Hispano-Americana, Madrid 1931, p. 71.

22) Sigüenza y Góngora, *Poemas*, op. cit., p. 82.

Se podría objetar aquí que la poesía no tiene nada que ver con la escritura científica. Sin embargo, en Sigüenza no era así, no sólo porque aún no se había producido la escisión entre «las dos culturas»²³ sino porque la conducta biográfica del erudito mexicano así lo corrobora. Por ejemplo, respecto de *Oriental Planeta Evangélico*, un extenso poema de Sigüenza dedicado a San Francisco Xavier, nos informa su sobrino, Gabriel López de Sigüenza, quien lo editó póstumamente, que había sido compuesto por Sigüenza a los 23 años y que

aunque desde aquel tiempo estaban concedidas las licencias para que se diese a la Imprenta, no quiso que saliese por parecerle no estaba bien limado en términos Astrológicos por ser en los principios de su aplicación a esta facultad; no obstante pareciome a mí conveniente el darlos a la estampa²⁴.

Sobre esta ambigua conducta de Sigüenza ante los avances astronómicos de su tiempo, podríamos preguntarnos si el trato diferencial de las ideas científicas que se ve en su prosa y en su poesía se debía a la necesaria cautela ante la amenaza que representaba la Inquisición. Esa explicación parece poco plausible, ya que tanto los poemas como los tratados científicos sufrían la censura inquisitorial e incluso ésta era más tolerante con la poesía, pues se aceptaban una serie de imágenes y concepciones del mundo que estaban respaldadas en la tradición poética y la mitología, aunque entrasen en contradicción con el dogma católico. Respecto de la astronomía, imágenes provenientes de este campo del saber eran frecuentes en la poesía en lengua española del 1600²⁵, y no es difícil suponer que el grado de divulgación de ciertas nociones astronómicas entre los *hombres doctos* debió haber sido lo suficientemente amplio como para permitir comparaciones y metáforas del tenor de las que aparecen en el siguiente soneto, donde un enamorado canta en clave astronómico-meteorológica los desdenes

23) Para hacer referencia al proceso de escisión entre las ciencias y las humanidades, adoptamos la expresión «las dos culturas», acuñada en 1959 por Charles P. Snow, *The Two Cultures*, introduction by Stefan Collini, Cambridge UP, Cambridge 1998. Hay traducción al español: *Las dos culturas y la revolución científica*, traducción de María Raquel Bengolea, SUR, Buenos Aires 1963.

24) Gabriel López de Sigüenza, carta al Ldo. Antonio de Aunzibai y Anaya citada en Carlos de Sigüenza y Góngora, *Poemas*, op. cit., p. 145.

25) Un ejemplo de alusiones astronómicas lo tenemos en la *Soledad primera* de Luis de Góngora, donde se hace referencia a la primavera señalando que el sol está ubicado en la constelación de Tauro, lo cual acontece en dicha estación: «Era del año la estación florida/en que el mentido robador de Europa/ – media luna las armas de su frente y el Sol todos los rayos de su pelo –, luciente honor del cielo, / en campos de zafiro paze estrellas». Luis de Góngora, 'Soledad primera' en *Selección poética de Góngora*, estudio preliminar y notas de Melchora Romanos, Kapelusz, Buenos Aires 1991, p. 228.

de su amada:

Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento,
mil, un millón, millares de millares,
¡válgame Dios, que tienen mis pesares
su retrato en el alto firmamento!

Tú, Norte, siempre firme en tu asiento,
a mi fe será bien que te compares;
tú, Bocina,²⁶ con vueltas circulares,
y todas a un nivel, con mi tormento.

Las estrellas errantes son mis dichas,
las siempre fijas son los males míos,
los luceros los ojos que yo adoro,
las nubes, en su efecto, mis desdichas,
que lloviendo, crecer hacen los ríos,
como yo con las lágrimas que lloro²⁷.

En este poema, es notable la imagería asociada a la concepción aristotélico-ptolemaica del mundo, al hacerse referencia al cielo de las estrellas fijas, la misma concepción del universo que encontramos entre los poetas de las colonias, como en unos versos de *El Bernardo*, de Bernardo de Balbuena, en los que se apela a Dios llamándolo «arquitecto de amor» y cuya destreza se elogia en las siguientes preguntas retóricas:

También Lope de Vega, en *La Gatomaquia*, hace referencia a la constelación de Acuario y las Osas mayor y menor – las “Hélices nocturnas” – como un dato culturalista, al decir: «...Los gatos, en efeto, / son del Amor un índice perfecto, / que a los demás prefiere; / y quien no lo creyere, / asómese a un tejado / con frías noches de un invierno helado, / cuando miren las Hélices nocturnas / las estrelladas urnas / del frígido Acuario / verá de gatos el concurso vario / por los melindres de la amada gata». En Aa. Vv., *Poesía de la Edad de Oro. II Barroco*, edición de José Manuel Blecua, Castalia, Madrid 1984, p. 114.

Y en un poema de Juan de Ovando y Santarem, que lleva por epígrafe: Viendo despertar a Amarilis, hermosa con extremo por lo soñolienta, la cosmología aristotélico-tomista es empleada en humorística analogía para expresar lo que hubiera hecho el enamorado con tal de detener la noche, en caso de que hubiese podido pernoctar junto a la dama: “En su lecho, Amarilis recordaba, / dando a mi amor celajes con lo hermoso, / y en lo dormido de su amor vistoso, / con dos soles crepúsculo formaba. / (...) / Si como verla, dije, he merecido, / ser Titán desta Aurora consiguiera, / no a mis ojos la dicha hubiera sido. / Que si llegase a su luciente esfera, / tanto la noche hubiera detenido, / que en la Noruega España amaneciera.” Aa. Vv., *Poesía de la Edad de Oro*, op. cit., p. 389.

26) El editor nos informa que se trata de una referencia a la Osa menor.

27) El poema pertenece a Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas (1564-1630) y lo tomamos de Aa. Vv., *Poesía de la Edad de Oro*, op. cit., pp. 128-9.

¿En qué cimiento, sobre qué puntales
a la tierra se dio asiento medido?
Al enarcar las bóvedas del cielo,
¿quién sus cimbras trazó, quién dio el modelo?
¿De qué veta salió la pedrería
que en ellas desde acá vemos sembrada?²⁸

Y, por supuesto, en la ineludible Sor Juana Inés de la Cruz, quien en uno de los villancicos compuestos para la fiesta de la Asunción de la Virgen y que serían cantados en la Iglesia Metropolitana de México en 1679, llamaba a María «la Astrónoma grande», y en otro villancico, compuesto para la misma fiesta pero en el año 1690, comparaba la paradójal humildad de María – que la hacía descender a la Tierra y elevarse al Cielo simultáneamente – con la estructura física del universo:

En buena Filosofía
es el centro de la Tierra
un punto sólo, que dista
igual de toda la Esfera.

Luego si algo hasta él bajara
y de ahí pasar quisiera,
subiera, en vez de bajar,
hacia la circunferencia.

Esto pasa hoy en María,
que al tocar la línea extrema
de la Humildad, por bajarse,
pasa del centro y se eleva²⁹.

Naturalmente, podríamos pensar que el empleo de imágenes provenientes de la ciencia astronómica no era más que otra de las alusiones culturalistas tan caras a la poesía barroca destinada al cerrado universo de los letrados, pero esa misma poesía recogía creencias asociadas con el mundo de los astros compartidas por varios estra-

28) En Aa. Vv., *Poesías novohispanas. Primer siglo (1521-1621)*, compilación de Gabriel Méndez Plancarte, UNAM, México 1991, p. 130.

29) Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*, Porrúa, México 1992, pp. 237, 282.

tos de la población, como la astrología cuya indiscriminada difusión en América cuestionaba Núñez de Miranda³⁰.

Volviendo a Sigüenza, su preocupación por insertar en la *Libra* la localización de la ciudad de México tenía una explicación simbólica muy diferente a la enumeración de astros y constelaciones en la poesía de la época pero excedía una cuestión meramente técnica. Por lo que ya sabemos de Pegaso, el colocar a la ciudad de México en unas coordenadas que la ponían bajo los influjos de esa constelación, puede leerse como parte de la búsqueda de correspondencias que, en todos los órdenes del mundo, propiciaba el neoplatonismo, que veía en el universo un jeroglífico en clave analógica³¹. En cuanto al simbolismo neoplatónico y su penetración en todos los órdenes de la cultura letrada desde el Renacimiento, Antonio Camarero explica que

El hombre, deus in terra, ha de descifrar, develar, traducir, diseñar el mundo y, por la ambigüedad de los signos, los transforma en símbolos. De ahí el extenso lenguaje de rebus, el simbolismo consciente en su intento de diseñar toda la arquitectura del mundo y sus elementos relacionados por simpatía y armonía universal. Se establece un sistema de valores visibles y contemplativos, una confusión ambigua o co-incidencia de lo sensible con lo no sensible, de imagen y concepto, como el mejor medio cognoscitivo, una figuración simbólica, apocalíptica, unida a la analogía y alegoría medievales. La metáfora no es un medio de expresión sino un medio real de comprender³².

Y, desde luego, no podemos desconocer aquí el hecho de que las mismas ciudades precortesianas estaban planificadas según principios calendáricos y astronómicos, inscriptos en la disposición de sus edificios, el trazado de las calles, etc., como una suerte de textos donde la «escritura» era – al decir de Johanna Broda – arquitectónica

30) Así, en el teatro de Pedro Calderon de la Barca, encontramos este pasaje, donde la influencia de los astros se conjuga con el tópico barroco del *tempus fugit*: «Esos rasgos de luz, esas centellas / que cobran con amagos superiores / alimentos del sol en resplandores, / aquello viven que se duele dellas. / Flores nocturnas son: aunque tan bellas, / efimeras padecen sus ardores: / pues si un día es el siglo de las flores, / una noche es la edad de las estrellas. / De esa, pues, primavera fugitiva / ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere: / registro es nuestro, o muera el sol o viva. / ¿Qué duración habrá que el hombre espere / o qué mudanza habrá que no reciba / de astro que cada noche nace y muere?» “El Príncipe constante” en Aa.Vv., *Poesía de la Edad de Oro*, op. cit., p. 329.

31) Para la influencia del hermetismo neoplatónico en el barroco novohispano, ver “El mundo como jeroglífico” en Octavio Paz, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. FCE, México / Buenos Aires 1992, pp. 212-228.

32) Antonio Camarero, “Teoría del símbolo, empresa y emblema en el humanismo renacentista (Claude Mignault, 1536-1606)”, *Cuadernos del Sur*, II, 1969-1971, pp. 63-64.

y trataba de reproducir en el orden urbano el mapa del cielo – hecho que, podemos especular, no se le escaparía a un cartógrafo y erudito en las antigüedades de México como Sigüenza³³.

A esta correspondencia entre el cielo y la tierra – la constelación de Pegaso y la ciudad de México – debemos agregar el dato ya mencionado de que Pegaso era la “empresa” del letrado Sigüenza, como lo declara en su *Teatro de virtudes políticas*, donde confiesa que eligió esa

empresa o jeroglífico, por saber lo que, explicando la de Jacobo Foscarini, dijo Vincencio Ruscelo, referido de Brixiano en los *Coment. Simbol.*, verb. Pegas, núm. 14 y es que *representa al hombre, el cual manifiesta tener casi siempre su alma vuelta a lo sublime, en beneficio de la patria*³⁴.

En consecuencia, podemos considerar a la *Libra* un claro exponente de la isomorfía que para Iuri Lotman es constitutiva de la relación entre individuo, texto y cultura³⁵. Y podemos concluir, finalmente, que, al mejor estilo de la autorreferencia inscripta en tantos poemas y pinturas barrocas, la escritura científica de Sigüenza semeja un espejo donde los fenómenos celestes no son más que empresa y cifra del letrado y de su patria, la ciudad de México.

33) Sobre el planeamiento astronómico de las ciudades mesoamericanas, véase Johanna Broda, “Arqueoastronomía y desarrollo de las ciencias en el México prehispánico” en Aa.Vv., *Historia de la ciencia...*, op. cit., pp. 65-101.

34) *THEATRO / DE VIRTUDES POLÍTICAS, / QUE / Constituyen a un Príncipe: advertidas en los / Monarcas antiguos del Mexicano Imperio, con / cuyas efigies se hermostó el / ARCO TRIVMPHAL, / Que la muy Noble, muy Leal, Imperial Ciudad / DE MÉXICO / Erigió para el digno recibimiento en ella del / Excelentísimo Señor Virrey / CONDE DE PAREDES, / MARQUÉS DE LA LAGUNA, & C / Ideólo entonces, y ahora lo describe / D. Carlos de Sigüenza y Góngora / Catedrático propietario de Matemáticas en / su Real Universidad.* El texto está incluido en Sigüenza y Góngora, *Seis obras...*, op. cit., pp. 165-240. La cita corresponde a la página 174.

35) Iuri Lotman, “Acerca de la semiosfera” en *La semiosfera. I. Semiótica de la cultura y del texto*, Frónesis / Cátedra / Universitat de Valencia, Madrid 1996, p. 32.

Bibliografía

Aa. Vv., *Ciencia colonial en América*, editores: Antonio Lafuente y José Sala Catalá. Alianza, Madrid 1992.

Aa. Vv., *Historia de la Astronomía en México*, compilación de Marco Arturo Moreno Corral. FCE, México 1986.

Aa. Vv., *Humanistas del siglo XVIII*, compilación de Gabriel Méndez Plancarte. UNAM, México 1991.

Aa. Vv., *Poesía de la Edad de Oro II. Barroco*, edición de José Manuel Blecua. Castalia, Madrid 1984.

Aa. Vv., *Poetas novohispanos. Primer siglo (1521-1621)*, compilación de Gabriel Méndez Plancarte. UNAM, México 1991.

Benassy-Berling, Marié-Cécile. *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*. UNAM, México 1983.

Boido, Guillermo. *Noticias del planeta tierra*. Galileo Galilei y la revolución científica, A-Z. Buenos Aires 1996.

Camarero, Antonio. "Teoría del símbolo: empresa y emblema en el humanismo renacentista (Claude Mignault 1536-1606)", *Cuadernos del Sur*, 11, 1969-71, pp. 63-64.

Daremberg, Ch. y Edm. Saglio. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Akademische Druck-Verlagsanstalt, Graz 1969.

Góngora, Luis de. *Selección poética de Góngora*, estudio preliminar y notas de Melchora Romanos, Kapelusz, Buenos Aires 1991.

Leonard, Irving. *La época barroca en el México colonial*. FCE, México 1993.

Lezama Lima, José. *La expresión americana*. FCE, México 1993.

Lotman, Iuri. *La semiótica 1. Semiótica de la cultura y del texto*. Frónesis / Cátedra / Universitat de Valencia, Madrid 1996.

Martínez, Henrico. *Repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España*, estudio introductorio de Francisco de la Maza, apéndice bibliográfico de Francisco González de Cossío, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 1991.

Martínez Sanz, José Luis. *Relaciones científicas entre España y América*. Mapfre, Madrid 1992.

Paz, Octavio. *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. FCE, México / Buenos Aires 1992.

Perelman, Chaim y L. Olbrechts-Tyteca. *Tratado de la argumentación: La nueva retórica*. Gredos, Madrid 1989.

Prakash, Gyan. "Subaltern Studies as Postcolonial Criticism". *The American Historical Review*, vol. 99, 5, 1994, pp. 1475-1490.

Ross, Kathleen. *The Baroque Narrative of Carlos de Sigüenza y Góngora. A New World Paradise*. Cambridge UP, Cambridge / New York / Melbourne 1993.

Sibirsky, Saul. "Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700). La transición hacia el iluminismo criollo en una figura excepcional", *Revista iberoamericana*, XXXI, 60, 1965, pp. 195-207.

Sigüenza y Góngora, Carlos de. *Poemas*, recopilados y ordenados por Irving Leonard, estudio preliminar de E. Abreu Gómez. Biblioteca de Historia Hispano-Americana, Madrid 1931.

———. *Seis obras*, Prólogo de Irving Leonard, edición, notas y cronología de William Bryant. Biblioteca Ayacucho, Caracas 1984.

Snow, Charles P., *Las dos culturas y la revolución científica*, traducción de María Raquel Bengolea. SUR, Buenos Aires 1963.

———. *The Two Cultures*, introduction by Stefan Collini. Cambridge UP, Cambridge 1998.

Sor Juana Inés de la Cruz. *Obras completas*. Porrúa, México 1992.

Todorov, Tzvetan. *Teorías del símbolo*. Monte Ávila, Caracas 1993.

Trabulsee, Elias. *Ciencia y religión en el siglo XVII*. El Colegio de México, México 1974.

———. *Ciencia y tecnología en el Nuevo Mundo*. FCE / El Colegio de México, México 1996.

———. *Historia de la ciencia en México. Estudios y textos. Siglo XVII*, tomo II, FCE, México 1984.

———. *Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora*. El Colegio de México, México 1988.

La configuración de la intrahistoria anamnética en "La tía Tula"

FRANCISCO JAVIER HIGUERO

Wayne State University

La mayoría de los críticos que han estudiado la prolifera y abundante producción literaria de Miguel de Unamuno distinguen como mínimo en ella dos épocas nítidamente diferenciadas y escindidas en torno a la muy conocida crisis sufrida por este pensador alrededor de 1897. Ahora bien, aun en estos dos periodos, no es difícil detectar un denominador común focalizado sobre el concepto cultural de la intrahistoria¹. Ya en los ensayos recopilados por Unamuno en las páginas de *En torno al casticismo*, se establecen, con cierta precisión y rigor, las bases teóricas de la indiscutible vigencia semántica otorgada a dicha noción². La línea argumentativa seguida en esos escritos pioneros no tiene reparo alguno en utilizar la metáfora del fondo del mar, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre él, la cual pertenecería al ámbito histórico. Tal pensador se encontraba interesado por reivindicar la vida silenciosa de millones de seres humanos que a todas las horas del día y en todos los países del globo prosiguen la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, encima de la cual se alzan los islotes de la historia. Esta inmensa humanidad silenciosa se incluiría en el ámbito intrahistórico sobre el cual se levantan las reconocidas acciones de los que hacen ruido en la historia. No obstante, Unamuno se siente en el deber manifiesto y en la responsabilidad abierta de prestar la merecida atención a la intrahistoria, sobre todo cuando intenta aproximarse a la vividura existencial de un pueblo. Desde el punto de vista narrativo es en *Paz en la guerra*, primera novela de dicho escritor, en donde se ejemplifica tanto el contraste colectivo entre ambos entornos sociales, el histórico y el intrahistórico, como la relevancia semántica clave de este último³. Cuando las hazañas históricas de los poderosos se han llevado a cabo de forma más o menos satisfactoria, lo que permanece es la paz intrahistórica, en la que se encuentran sumergidas existencias individuales concretas. Aunque con connotaciones sociológi-

1) Ha sido Carlos Blanco Aguinaga quien en estudios tales como "La madre, su regazo y el 'sueño de dormir' en la obra de Unamuno" (*Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno*, 7, 1956, pp. 69-84) y *El Unamuno contemplativo* (Laia, Barcelona 1975) alude al papel conglomerador desempeñado por la noción de intrahistoria en el conjunto del raciocinio orgánico en unos casos y desarticulado, en otros, del propio Unamuno.

2) Miguel de Unamuno, *En torno al casticismo*, Espasa Calpe, Madrid 1968.

3) Miguel de Unamuno, *Paz en la guerra*, Espasa Calpe, Madrid 1964